

SIROJIDDIN SAYYID IJODIDA QO‘LLANGAN SINTAKTIK PARALLELIZM HODISASI

S.Nurmatova, FarDU magistranti

Parallelizm poetik nutq usullaridan va tasvir vositalaridan biri hisoblanadi. Parallelizm hodisasi badiiy matndagi komponentlarning o‘xshash yoki aynan bir xilda joylashuvini taqozo etadi. Bunda, odatda, ikki hodisa yonma-yon (parallel) qo‘yib tasvirlanadi. Parallelizm dastlab xalq og‘zaki ijodida keng tarqalib, so‘ng badiiy adabiyotda o‘zlashtirilgan. Parallelizm haqidagi dastlabki fikrlar esa rus tilshunosi M.V.Lomonosov asarlarida uchraydi. Forsiy va turkiy adabiyotshunoslikda parallelizm mutobiqa deyilgan. O‘zbek mumtoz nasrida mutobiqaning yetuk namunalari ko‘p.

Shuningdek, parallelizm yunoncha “parallelos” so‘zidan olingan bo‘lib, "yonma- yon boruvchi" ma‘nosini anglatadi. Yonma- yon gaplar, sintagmalarning bir xil sintaktik qurilishga ega bo‘lishi¹ paralellizmni vujudga keltiradi. Paralellizmda qo‘shma gapdagi sodda gaplar tarkibidagi gap bo‘laklari aynan bir xil ketma- ketlikda takrorlanadi. “Grammatik bir xil shakllangan gaplar badiiy matnda ayni shu struktural izomofizmga ko‘ra poetik aktuallashadi va nutq ta’sirchanligini boyitish bilan birga, ma’noni kuchaytirishga hamda fikrning batafsil, atroflicha ifodalanishiga, ta’sir obyekti bilan bog‘liq ma’lumotlar fondining kengayib borishiga ximat qiladi”(M.X.Hakimov, Sh.G‘.Toshxujayeva. ERKIN A’ZAM ASARLARIDA SINTAKTIK PARALLELIZMNING LINGVOPOETIK O‘ZIGA XOSLIGI.) Shu bilan birgalikda poetik matnda sintaktik parallelizni qo‘llash she‘rning poetik qiymatini oshiradi, shuningdek, ifodalanayotgan fikrni adresantga tez yetkazish, uqtirish singari funksiyalarni bajaradi va she‘rning ohangdorligini oshiradi.

Paralellizm o‘z ichida mazmuniy va struktural paralellizmga ajratiladi.

Mazmuniy paralellizm. Paralellizmning bu turida taqqoslanayotgan tushunchalarning strukturasi emas, uning ma‘nosi yetakchilik qiladi, mazmun takrorlanadi va o‘zaro bir- biriga yaqin bo‘ladi. Xususan, dubletlar mazmuniy paralellizmga yaqqol misol bo‘la oladi

Kaptar- kabutar, ajdar- ajdaho

Struktural paralellizm. Paralellizmning bu turi badiiy matn, xususan, poetik asarlar yaratishda juda sermahsul va qulay hisoblanadi. Struktural paralellizm yordamida yozilgan misralar tinglovchi yodida tez va uzoq vaqt saqlanib qoladi, shuningdek, tushunish ham osonlashadi. Shuningdek, struktural parallelizm ham takrorga asoslangan san’atlardan biri bo‘lib, bunda bir so‘z emas, balki butun boshli gapning strukturasi keying misralarda aynan takrorlanadi. Quyidagi misolda bunga guvoh bo‘lamiz.

Aniqlovchi – ega- kesim, aniqlovchi - ega - kesim

Bu oqshom meningdir, Bu ayyom mening,

Aniqlovchi – ega - kesim, aniqlovchi - ega - kesim

¹ Hojiyev.A Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. 79-bet

Bu soqiy meningdir, bu Xayyom mening.

Hol – kesim - ega - aniqlovchi
Ko‘kdan jilva qilsa Surayyom mening,

Hol – kesim - ega - aniqlovchi
Yerda ishva aylar Muhayyom mening

Keltirilgan misoldan ko‘rinib turganidek, birinchi va ikkinchi misralardagi bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar va uchinchi va to‘rtinchi misralardagi ergashgan qo‘shma gaplar struktural paralellizmni hosil qilgan. Qo‘shma gaplar tarkibidagi gap bo‘laklari bir xil o‘rinda va teng miqdorda ishtirok etgan. Poetik matnda struktural paralelizdan foydalanish fikrni tinglovchiga tez yetkazish, asosiy g‘oya, his-tuyg‘u yoki tasvirni ta’kidlash, e’tiborni tortishning samarali usulidir.

Professor A.Mamajonov o‘zining “Qo‘shma gap stilistikasi” kitobida struktural paralelizm hosil qilishning bir necha shartlari mavjudligini ta’kidlab o‘tadi.

Shuningdek, struktural paralelizmni yuzaga chiqargan qo‘shma gaplar tarkibidagi predikativ birliklar, asosan, bir xil tipli bo‘ladi. Quyidagi misolda buni ko‘rishimiz mumkin.

Sog‘inchlari qanotli,
Yomg‘irlari novvotli,
Armonlari ham totli,
Yoshlik. Bahor. Muhabbat.

Misralarda kesim vazifasini bajarayotgan barcha so‘zlar – (qanotli, novvotli, totli) sifat so‘z turkumidan va ega vazifasida kelayotgan so‘zlar – (sog‘inchlari, yomg‘irlari va armonlari) ot so‘z turkumidan iborat bo‘lib, bunday konstruksiyalar fikrni ixcham, lo‘nda bayon etish uchun xizmat qilgan.

Sintaktik paralelizmni yuzaga chiqaryotgan qo‘shma gaplar tarkibidagi gap bo‘laklari qat’iy bir o‘rinda takrorlanadi. Sintaktik konstruksiyalar ma’lum bir belgilangan qolibni shakllantirib, har bir bo‘lakning o‘z qat’iy o‘rni bo‘ladi. Agar bu model o‘zgarsa, ya’ni gap bo‘laklarining o‘rni o‘zgartirilsa, bunday gap sintaktik paralelizmga misol bo‘la olmaydi.

Yerga boqsang yer- quyosh
Qirga boqsang qir- oyli

Berilgan misolda birinchi gapda qo‘llangan qolib – model (kesim – ega-kesim) keying gapda ham aynan takrorlangan (kesim – ega – kesim)

Badiiy nutqda yonma-yon qo‘llanadigan gaplar yordamida fikrning ekspressivlik darajasi oshadi, tantanavorlik, ko‘tarinkilik ta’minlanadi. Shu bilan birgalikda sintaktik paralelizmni yuzaga chiqayotgan qo‘shma gaplardagi gap bo‘laklari bir xil miqdorda bo‘lishi ham bu hodisaning o‘ziga xos xususiyatlaridan biridir.

1 2 3 4

Qabog‘i uzra nurlar bor,

1 2 3 4

Qabosi ichra durlar bor.

1 2 3

Sen xolangdan go‘zalu

1 2 3

Xolang sendan chiroyli

Struktural parallelizm poetik matnda qo‘llanuvchi eng samahsul va samarali usul hisoblanadi. Bunday usulda yozilgan poetik matn tinglovchiga tez yetib boradi, asarning goyasini tushunish ancha osonlashadi, tinglovchi yodida uzoq vaqt saqlanib qoladi va tez yodga olinadi. Taniqli ijodkorimiz Sirojiddin Sayyid o‘zining she‘riyat gulshanida sintaktik parallelizmdan juda o‘rinli va unumli foydalangan. Shoirning deyarli barcha she‘rlarida sintaktik paralelizmga duch kelamiz.

Yuzing, ey sarv, jonim gulshanining toza gulzori,
Qadring, ey gul, hayotim bog‘ining sarvi ravonidur.

So‘ngra shirindan shakar so‘z, gaplaringga ko‘m meni,
Kozlaring, kipriklaring ham lablaringga ko‘m meni.
Kaftlaringga ko‘m meni, so‘ng qalblaringga ko‘m meni.

Qadi ham bo‘yni zarhal gul,
Yaqosi, qo‘yni zarhal gul.

Qabog‘i uzra nurlar bor,
Qabosi ichra durlar bor.

Qiz ko‘rsang, Shirin kabi
shirin bo‘lsin, ozoda,
o‘g‘il ko‘rsang, kamida
Farhodday oshiq bo‘lsin.

Men ishq elining nola-yu afg‘onida kuydim,
Ko‘ngil uyining otashi armonida kuydim.